

МАМЛАКАТИМИЗДА АҲОЛИ ОЗИҚ-ОВҚАТ ИСТЕЪМОЛИДА КАРТОШКАНИНГ АҲАМИЯТИ ВА АҲОЛИ ЖОН БОШИГА ЕТИШТИРИШ ҲАЖМИ

Мардиев Бунёд Сирожддин ўғли

Тошкент давлат иқтисодийёт университети

Менежмент кафедраси ассистенти

bunyodmardiyev7095@gmail.com

www.doi.org/10.5281/zenodo.10554312

Аннотация: Бу мақолада кундалик ҳаётимизда муҳим ўрин тутган картошка маҳсулоти истеъмоли ва унинг минтақаларда ва мамлакатимизда етиштирилиши рақамларда ифодаланиб, муқобил истеъмол учун таклифлар берилган.

Калит сўзлар: Картошка, истеъмол меъёри, истеъмол саватчаси, озуқавийлик, жон бошига тақсимланиш.

Инсон яшаши ва яхши ҳаёт тарзини олиб бориши, соғлиги таъминоти учун кунлик овқатланиш истеъмолига аҳамият бериши лозим. Кунлик истеъмол саватчамизда турли витамин ва оқсилларга бой ҳамда ҳаёт учун хавфсиз бўлган маҳсулотлар бўлиши лозим. Ушбу маҳсулотлар ичида картошканинги ўрни беқиёсдир. Инсоният тарихига назар соладиган бўлсак, картошка кўплаб халқлар учун асосий озиқ-овқат маҳсулотларидан бири бўлган. Бунга улардаги қишлоқ хўжалиги ерларининг шароити, иқлим шароитлари сабаб бўлган дейиш мумкин. 1983 йилда Полшанинги Биезиекиерз қишлоғида баландлиги 3.95 метр бўлган ва 2021 йилда Кипрнинг Ксилофагоу шаҳрида 4.9 метрли картошка ҳайкаллари ушбу маҳсулотнинг инсоният ҳаётида қанчалик муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўришимиз мумкин.

Мамлакатимиз ҳам қишлоқ хўжалигига ихтисослашган бўлиб, картошка XIX асрнинг 70 йиллида юртимизга кўчиб келган руслар ва татарлар томонидан олиб келинган. Ҳозирги кунга келиб мамлакатимиз аҳолиси йилдан-йилга ўсиб бормоқда ва аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш давлат даражасида долзарб масалалардан бирига айланиб улгурган. Республикада истеъмол ва уруғлик картошка етиштиришни ошириш, картошкачилик соҳасида кластер ва кооперация механизмларини кенгайтириш ҳамда замонавий технологияларни жорий этишни давлат томонидан янада қўллаб-қувватлаш, шунингдек, картошкага бўлган ички бозор талабини тўлиқ қондириш мақсадида 2020 йил 06 май куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Республикада картошка етиштиришни кенгайтириш ва уруғчилигини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4704-сон қарорида бажарилиши керак бўлган вазифалар ва мақсадлар кўрсатиб ўтилган.¹

Картошка инсон организми учун керакли бўлган моддаларга бой. Биламизки, унинг таркибида крахмал кўп, бундан ташқари витаминлар, минераллар ва фойдали толалар мавжуд. Улар антиоксидант бўлган С витаминига бой. Картошка таркибидаги яна бир муҳим озиқ моддаси калий бўлиб, юрак, мушаклар ва асаб тизимининг ишлашига ёрдам берадиган электролиддир. Унинг пўстлоқ қисмида овқат ҳазм қилиш тизими учун муҳим моддалар ҳам бордир.

¹ <https://lex.uz>

FAОнинг 2023 йил декабрь ойининг охирида янгиланган FAOSTAT маълумотлар базаси 2022 йилгача картошка етиштириш статистикасини ўз ичиги олади. Маълумотлар шуни кўрсатадики, 2022 йилда дунё бўйлаб тахминан 375 миллион тонна картошка етиштирилган, Бу кўрсаткичга кўра Хитой (95,5 миллион тонна) ва Ҳиндистон (56 миллион тонна) энг юқори ўринларни егаллаган. Германия 10.6 миллион тонна, Франция 8 миллион тонна, Нидерландия 6,9 миллион тонна, Буюк Британия 4,8 миллион тонна, Белгия 3,6 миллион тонна ишлаб чиқарилган. Россияда 18,9 миллион тонна, Украинада 20,9 миллион тонна ишлаб чиқарилган. АҚШ 17,8 миллион тонна, Канада эса 6,2 миллион тонна ишлаб чиқарган. Аргентина 2,2 миллион тонна, Австралия эса 1,1 миллион тонна ишлаб чиқарган. Мисрда 6,1 миллион тонна, Жанубий Африкада 2,5 миллион тонна ишлаб чиқарилган.

2022-йилда бутун дунё бўйлаб картошка экин майдонлари 17 788 408 гектарни ташкил этган. Бу ўтган йилга нисбатан бир оз камроқдир. Яна шуни хам айтиб ўтиш жоизки, FAOSTAT маълумотлари кенг қамровли бўлса-да, улар баъзи мамлакатлар ҳукуматлари ёки саноат манбаларининг расмий маълумотларига мос келмаслиги мумкин.

Европа Иттифоқи дунёдаги иккинчи йирик картошка картошка етиштирувчи бўлиб, ҳар йили **53 миллион тоннадан** ортиқ ҳосил олишади. Бундан ташқари, аҳоли жон бошига истеъмол қиладиган картошка миқдори бўйича эса у дунёда биринчи ўринни эгаллайди. Ҳар бир европалик бир йилда **90 кг** картошка истеъмол қилади. Бундай овқатланиш одатлари картошка бозори ҳажмига ижобий ҳисса қўшади. 2022 йилда тахминан 12 миллиард еврога баҳоланган картошка етиштириш Европа Иттифоқи қишлоқ хўжалиги маҳсулоти умумий қийматининг 3.1 % ини ташкил этди².

1-расм. Аҳоли жон бошига картошка истеъмоли.³

² <https://potatogoodness.com>

³ Faostat

1-расмдан кўришимиз мумкинки 2021-йилда 165 та мамлакатни таққослашга кўра, аҳоли жон бошига картошка истеъмоли бўйича Беларусия **155 кг** билан биринчи ўринни егаллаган, ундан кейинги ўринларда Украина ва Қирғизистон. Енг қуйи ўринларда эса Жанубий Судан 0,130 кг, Марказий Африка Республикаси 0,150 кг ва Сиерра-Леоне 0,310 кг Африка давлатларини кўришимиз мумкин. Ушбу маълумотлар 2023 йил 29 октябрда янгиланган бўлиб, Ўзбекистон ҳам ўнталик давлатлар қаторида ва картошка севар мамлакат эканлигини кўришимиз мумкин.

1-жадвал. Ўзбекистон вилоятлари бўйича 2022 йилда аҳоли жон бошига картошка етиштирилиши ҳажми.⁴

№		Ишлаб чиқариш ҳажми(минг тонна)	Аҳоли жон бошига(кг)
1	Ўзбекистон Республикаси	3443,2	96,7
2	Қорақалпоғистон Республикаси	93,6	46,8
	Вилоятлар		
3	Андижон	420,5	129,2
4	Наманган	322,9	110,2
5	Фарғона	358	91,9
6	Жиззах	99,3	68,8
7	Сирдарё	66,4	75,6
8	Самарқанд	692,9	171,9
9	Қашқадарё	185,8	54,5
10	Сурхондарё	350,5	127,8
11	Бухоро	251,3	127,1
12	Навой	84,1	81,3
13	Хоразм	144,6	75,1
15	Тошкент	373,4	126,4

2-жадвал. Айрим хориж давлатлари бўйича 2022 йилда аҳоли жон бошига картошка етиштирилиши ҳажми.⁵

Хорижда Ишлаб чиқариш ҳажми (жон бошига кг)		
МДҲ	АҚШ	ЭИ
138,7	58,9	90

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. Stat.uz

⁵ <https://www.statista.com>

Юқоридаги биринчи ва иккинчи жадваллардан кўришимиз мумкинки, мамлакатимизда картошка етиштириш юқори кўрсаткичларга эга. Лекин вилоятлар кесимида қарайдиган бўлсак, бу ерда сезиларли фарқларни кўришимиз мумкин. Бунинг сабаблари қуйидаги омилларга боғлиқдир:

- Худудда қишлоқ хўжалиги ерларининг майдони ва яроқлилиги;
- Қишлоқ хўжалиги учун сув ресурсларининг тақсимланиши;
- Давлат томонидан бошқа турдаги маҳсулотларга буюртма асосида экин майдонининг қисқариши;
- Аҳолининг томорқа билан машғул бўлиш кўрсаткичлари.

Мамлакатимиз аҳоли сони бўйича Марказий Осиёда етакчи ҳисобланиб, ҳозирда ушбу кўрсаткич **36 799 728** кишини ташкил этади. Шу боисдан, ички бозорни сифатли картошка маҳсулоти билан тўйинтириш мақсадида биз хориждан картошка импорт қилишга мажбурмиз. Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2022 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистон 14 та давлатдан қиймати 55,5 млн. АҚШ долларига тенг бўлган 319 минг тонна картошка импорт қилган. Картошка импорти ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 11,6 минг тоннага ошган. 2022 йилнинг 6 ойида Ўзбекистон энг кўп картошка импорт қилган давлатлар булар:

- Покистон – 257,4 минг тонна
- Қозоғистон – 23,4 минг тонна
- Россия – 14,5 минг тонна
- Қирғиз Р. – 8,9 минг тонна
- Эрон – 5,6 минг тонна
- Афғонистон – 4 минг тонна
- Нидерландия – 3,9 минг тонна
- Беларусь – 631,6 тонна
- Польша – 559 тонна.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасида картошка экиш учун экин майдонларини кенгайтириш ва иссиқхона шароитида ҳам етиштиришни, интенсив тарзда ҳосил олиш бўйича кенг имкониятлар яратиш лозимдир.

References:

1. Mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligini taminlash tug'risida O'zbekiston respublikasi prezidenti 16.01.2018 yil PF 5303 son farmoni.
2. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami: Kompleks geografik tadqiqotlar; innovasiya va amaliyot: -Andijon, 2022.
3. <https://potatogoodness.com>
4. Stat.uz
5. <https://lex.uz>